

СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ – МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА

Ш.У.Абидов¹

п.ф.н., доцент

Уматқулов Ж.А.²

53-21 гуруҳ талабаси

¹⁻²Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт
университети Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337342>

Калит сўзлар: баркамол авлод, саломатлик даражаси, турмуш тарзи, фундаментал тадқиқотлар, соғломлаштириш машғулотлари, машқланганлик ҳолати, соғломлаштириш эффекти.

Ключевые слова: здоровое поколение, состояние здоровья, образ жизни, фундаментальные исследования, фитнес-тренировки, физкультурный статус, фитнес-эффект.

Жисмоний баркамол авлод тарбияси ва унинг камолоти, барқарор турмуш тарзи маданияти орқали йўлга қўйилади. Унга асосий мезон бўлиб индивиднинг саломатлик даражаси олинади. Соғломлик, саломатлик эса инсон жисмининг камолотига бориб тақалади ва унинг тамал тошини қўйиш биологик ёшининг илк давридан амалга оширилади.

Улуғ мақсадларга эришиш, фаровон турмуш, инсон зотига муносиб ҳаёт барпо этиш, аввало мавжуд жамият аъзолари – комилликка интилаётган келажакимиз, ёш авлодга боғлиқ.

Соғлом турмуш, фаол оптимал ҳаракат фаоллиги ўзининг назарий асосларига эга, лекин бу муаммо ҳозирги кунгача тўлиқ ўрганилмаган. Умумий ва махсус адабиётларнинг таҳлили ва мустақиллигимиздан кейинги даврда ўтказилган илмий тадқиқотларнинг тахлилий натижалари мавзу бўйича фундаментал тадқиқотлар ўтказиш лозимлигини кўрсатмоқда. Жисмоний маданияти таркибидаги соғломлаштириш машғулотларининг назарий ва амалий асосларига оид билимлар, амалий малакалар жамият аъзосини соғлом турмуш тарзи жисмоний маданиятига эгалигидан далолат бериши жисмоний маданиятга эгаликнинг белгиси эканлиги исботланган.

Адабиёт материалларининг таҳлили орқали “Соғломлаштириш машғулотлари”да фойдаланадиган воситалари тадқиқотимизнинг предмети қилиб олдик. Шуғулланувчининг функционал ҳолатини лозим бўлган даражада, воситаларнинг мазмуни, машғулотлардаги машқланиш воситаларининг шакллари, ташкиллаш усулиёти, шунингдек, уларнинг

умумий қоида ва қонуниятларига оид ҳамда машғулотларнинг структураси ва назарий билимлари ҳозирги кунгача тизимга солинмаган. Унда ҳар ким ўзича илмий асоссиз фойдаланади. Оқибати кўп ўтмай шуғулланишни фойдасиз деган хулоса билан машқланишни тўхтатади.

Улардан фойдаланишнинг мазмуни, ташкиллаш шакллари, воситаларидан фойдаланиш методикаси, принциплари билан бир-бирларидан фарқланади ҳамда уларнинг мақсади ва вазифаларининг йўналиши ҳам бошқача.

Узоқ ўтмишимиздан маълумки билимдон одамларни, йигит ва қизларни яхши шаклланган гавдасини, кўрганда ҳавас уйғотадиган инсон вужудини тарбиялаб уларни ҳар томонлама гўзал, қади-қоматга эга қилганлар. Бу ҳолат одамларнинг саломатлиги, куч, ақлий ва маънавий камолотининг тимсоли сифатида қаралиб улар мусаввирлар ва хайкалтарошлар ижоди билан санъат маҳсулига айланган ва инсон жисмини баркамоллигининг даражаси сифатида намоиш қилинади ҳамда дунёнинг кўп мамлакатларидаги санъат музейларида беқиёс дид билан яратилган ҳайкаллар ва мўйқалам маҳсули томошабинни махлиё қилишда давом этмоқда. Ҳозирги кунда Ўзбекистон мафқурасининг асосий йўналиши бўлиб юзи, гавдаси, ҳатти-ҳаракатлари ва муомаласи ҳамда қиладиган иши унинг комиллигига, инсон номига монанд бўлиши керак. Дунёга жуда кўп улуғ зотларни етиштириб берган мамлакатимиз келажакда янада кўпроқ улуглик босқичига кўтариладиган фарзандларини тарбиялаш, фуқароларининг барчасини чинакам баркамоллик даражасига кўтара оладиган тарбияни жорий қилишга бел боғлаган.

Организмни ўсиш даврида куч-қувватни ошиб бориши, тананинг ривожини (ақлий ва руҳий ривожланиши), жисмоний баркамолликнинг заминини ташкил қилади. Соғлом ривожланган танагина кундан-кун ошиб бораётган янги ҳам ақлий ҳам жисмоний илмларни сингдириш имкониятини яратади.

Соғломлаштириш машғулотлари натижасида танада фақат куч кўпайибгина қолмай, унинг фикрлаш имкониятлари ҳам кенгайди. Жисмоний ва ақлий камолот ниҳоясиз, чегарасиз бўлиб унга секин ёки тез суръат бағишлаш ҳар кишининг интилишига, меҳнатсеварлигига, сабрутоқатига, иродасига боғлиқ.

Соғлом турмуш тарзи жисмоний маданияти, унинг етакчи атамаси саналган “соғломлаштириш машғулотлари”, “соғломлаштириш машқлари” нинг илмий асосланган таърифи бўлмаган, ҳозиргача ҳам йўқ.

Лекин қатор муал-лиф-лар бу тушунча ёки атамага ўзларинниг фикрларини билдирмоқдалар. Масалан, «аэробика»нинг асосчиси К.Купер турғун, ўзгармас оддий ҳолат-далигимизда кислород сарфи билан бажарилади-ган (аэроб) ҳаракатларни соғломлаштирувчи юкламалари деб номлаш зарурлигини уқтирмоқда. Соғломлаштириш мақсадидаги юкламалар машғулотлар давомида ягона умумий хусусиятга эга бўлиши, уларнинг ҳажми ва интенсивлиги бўйича меъёридан кучли зўриқиш талаб қиладиган даражада бўлмаслиги, бундай юкламаларни орга-низм-га мослиги, танамиз ресурслари заҳирасини тугатиб қўймайди-ган, организмни ривожлан-тирадиган, такомиллаштирадиган нафи бў-ли-ши лозимлигини, жисмоний ривожланганлик ва жисмоний тайёргарлик кўрсаткичларини пасайтирмай ушлаб туришни назарда тутишини эътироф этмоқдалар.

Соғлом турмуш тарзи маданиятига эгаларнинг организмида одатга айланган машғулотлар натижасида алоҳида биологик актив мод-да-ларнинг юзага келаётганлигини аниқланишини илмий исботла-ниши охириги 10 йиллик-даги тадқиқотларнинг ютуғи деб саналади. Улар организмни турли хилдаги касалликлар, ташқи муҳитнинг зарарли оқибатларига қарши тура олишини ҳимоя функциясини яхшиланиши билан ҳам фойдали эканлигини кўрсатиб берди.

Айниқса, миядаги айрим ўзаро тузилмалар, яъни алкоголь ва нарко-тиклар таъсир этувчи оғриққа монанд ҳиссиётларни берадиган регисторлар билан ўзаро фаолиятга бирлашиб, табиий хурсандчилик ҳолати, хуш кайфияти, бағри кенглиги, фикрлашнинг тиниқлашгани ёки унинг тескарисидек табиий қўзғалишларни юзага келтиради. Бунга ўхшаш ҳолат тизимли соғломлаштириш машғулотлари билан шуғулланаётганларда ҳам юзага келади. Бу физиологик ҳолат бўлиб жисмоний машқларни шуғулланувчи организмидаги яратувчанлиги билан боғлиқ.

Қонда юзага келган эндофринлар алкоголь ва наркотик орқали ҳосил бўлган патологик қўзғатувчиларни блоклаб аста - секин сиқиб чиқаради. Жисмоний машқларни инсон организмидаги зарарли ҳолатларга нисбатан ўзига хос роли ҳам шундан иборат.

Саломатлик машғулотлари билан шуғулланувчилар спортчилар учун ҳам салбий таъсир этувчи энг кўп учрайдиган, айрим ҳолатларда яширин кечадиган юқумли касаллик-ларни юқиши ҳақида ҳам маълум билимларга эга бўлиши тақозо этилади.

Хроник ангина, тишлар кариеси, фурункулез, ўт пуфагидаги инфекциялар ва бошқа касалликлар айрим ҳолатларда ўзини сездирмай ривожланаётганини билмай соғломлаштириш машғулоти машғулотида машқланишнинг оқибати ёмон бўлиши ҳозирги кунда исботланган.

Жисмоний юклама ёки фаоллик табиий равишда организмда қон айланишини тезлаштиради, бу ўз навбатида яширин кечаётган юқумли касаллик микробларини жойидан ювиб, тез оқаётган қон таркибида бошқа органларга тарқатади. Янги касаллик ўчоқларини юзага келтириши мумкин. Қолаверса, организм хроник касалликлар пайтида ўзининг ҳимоя энергиясини касалликка қарши сарфлаётган пайтида ўша энергияни мускул ишига (машқ бажаришга) сарфлашга тўғри келиши организмни функционал ҳолатини пасайишига сабаб бўлади. Натижада жисмоний машқлар билан шуғулланиш орқали юзага келадиган соғломлаштириш эффекти юзага келмаслиги, содир бўлмаслиги мумкин. Бундай ҳолатини саломатликка зиён етказиши аниқ. Айрим ҳолатларда юрак, буйрак, ўт пуфаги ва бошқа органларда ҳосил бўлган яширин кечган касалликларни жисмоний машқ билан шуғулланиш орқали содир бўлган касалликлар деб қабул қилиниб, машқланиш тўхтатилади. Шунга кўра ҳар қандай функционал ҳолатни ёмонлашуви тиббий назоратни тақозо этади.

Ҳар бир СТТ жисмоний маданиятининг соҳиби, онгли равишда, ихтиёр қилиб, саломатлигини жисмоний машқлар билан шуғулланиш, соғломлаштириш тренувкалари орқали амалга оширишни мақсад қилиб қўйибдики, ўзидаги мавжуд хроник касалликларини даволамай, бундай машғулотларни бошлашни оқибати ҳақида пухта-роқ ўйлаши мақсадга мувофиқ.

Кўп учрайдиган, йўл қўйиладиган хатолардан бири даволаниб улгурмай, жисмоний машқлар билан шуғулланишни бошлаб юборишдир, натижада грипп, ангина, ўткир респиратор касалликлари вужудингизни тарк этмайди. Субъектив саломатлик-“клиник” деб номланадиган, аслида тузалгангадексиз, лекин ҳар доим ҳам “анатомик” соғломлик (тузалди)га мувофиқ келмайди. Айрим ҳолатларда шошилиб машғулотларга киришиш ҳали касалликка қарши курашиб ўзининг қуввати захирасини тиклаб улгурмаган жисмимизни зўрлаш демакдир. Касалликдан сўнг айрим тўқима ва хужайралар ўз функциясини тиклаб улгурмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Igamberdiyev, Obidjon. "YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI." Академические исследования в современной науке 1.17 (2022): 159-165.

2. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
3. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
4. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
5. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
6. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." Фан-Спортга 3 (2020): 56-58.
7. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
8. Yusupov N. M. et al. Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol) //O 'quv qo 'llanma. NM Yusupov va boshq./O 'zR Oliy va o 'rta maxsus ta'lim vazirligi. O 'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti. T.:«Iqtisod-Moliya. – 2015. – Т. 152.
9. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
10. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРИНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ КИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
11. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
12. Бозоров С. Р. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.

